

S

T

64

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

NUEVA ÉPOCA / OTOÑO 08

SIGLO
XXI

GÉNERO, TRABAJO E IGUALDAD

Sociología del Trabajo

Revista cuatrimestral de empleo, trabajo y sociedad

Dirección

Juan José Castillo, Dpto. de Sociología III, Universidad Complutense
Santiago Castillo, Dpto. de C. Política y de la Admón. III, U. Complutense

Consejo de Redacción

Secretario: Pablo López Calle, Dpto. de Sociología III, U. Complutense, Madrid.
Arnaldo Bagnasco, Dipartimento di Sociologia, Universidad de Turín.
Juan José Castillo, Dpto. de Sociología III, U. Complutense, Madrid.
Santiago Castillo, Dpto. de C. Política y de la Admón. III, U. Complutense, Madrid.
Daniel Cornfield, *Work and Occupations*, Vanderbilt University (Estados Unidos).
Michel Freyssenet, CSU-PRESCO, CNRS, París.
Enrique de la Garza, UAM, Iztapalapa, México.
Juan Manuel Iranzo, Dpto. de Sociología, Univ. Pública de Navarra.
Ilona Kovács, Instituto Superior de Economía e Gestão, Lisboa.
Marcia de Paula Leite, Universidade de Campinas, Brasil.
Ruth Milkman, Institute of Industrial Relations, UCLA, Estados Unidos.
Alfonso Ortí, Dpto. de Sociología, U. Autónoma, Madrid.
Andrés Pedreño, Dpto. de Sociología, Universidad de Murcia.
Michel Platoux, Centre de Sociologie Européenne, EPHESS, París.
Ludger Pries, Ruhr-Universität Bochum, Alemania.
Helen Rainbird, University of Birmingham, Reino Unido.
José M^a Sierra, Dpto. Geografía, Urbanismo y O. del Territorio, Univ. Cantabria.
Agnes Simony, Institut for Social, Policy and Labour, Budapest, Hungría.
Jorge Uría, Dpto. de Historia Contemporánea, Universidad de Oviedo.
Fernando Valdés Dal-Re, Dpto. de Derecho del Trabajo, U. Complutense, Madrid.
Imanol Zubero, Dpto. de Sociología I, Universidad del País Vasco, Bilbao.

NUESTRAS DIRECCIONES

Redacción

Revista **Sociología del Trabajo**
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología
Universidad Complutense
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Edición

Siglo XXI de España Editores, S. A.
Menéndez Pidal, 3 bis
28036 Madrid
Teléfonos: 91 562 37 23 - 91 561 77 48
Fax: 91 561 58 19
E-mail: sigloxxi@sigloxxieditores.com
http://www.sigloxxieditores.com

Suscripciones

Mundi-Prensa Libros, S. A.
Castello, 37. 28001 Madrid
Teléfono: 91 436 37 01
Fax: 91 575 39 98
E-mail: suscripciones@mundiprensa.es
www.mundiprensa.com

Venta de números atrasados o colecciones

Siglo XXI de España Editores, S. A.
Menéndez Pidal, 3 bis
28036 Madrid
Teléfono: (34) 91 745 09 13
Fax: (34) 91 561 58 19
E-mail: ventas@sigloxxieditores.com

Sociología del Trabajo 64

NUEVA ÉPOCA
Otoño de 2008

SUMARIO

- Paloma Candela, Género, trabajo y políticas de igualdad..... 3
Pau Díaz Valero, Avanzar en igualdad. Estudio sobre la organización del
trabajo desde una perspectiva de género..... 17
Paco Abril y Alfons Romero, Medidas para incorporar a los hombres en
las políticas de conciliación..... 41
Nelcy Yoly Valencia Olivero, Mujeres trabajadoras e inmigrantes en Es-
paña. ¿Una construcción de la precariedad a través del trabajo?..... 65
Ignacio R. Mena Cabezas, Una aproximación a la venta ambulante
como economía étnica gitana..... 89
María Lois, Fene, la ciudad y el astillero..... 115
Josep Pont Vidal, La "nueva" CEPAL y la Amazonia. Relaciones laborales y
acción sindical en los enclaves minero-metalúrgicos..... 147

FORMATION EMPLOI
N° 103
Juillet-Septembre 2008

DOSSIER

« FUIITE OU MOBILITÉ DES CERVEAUX ? »

■ INTRODUCTION

Jean-Jacques Paul

■ DE LA MOBILITÉ DES CERVEAUX

La mobilité des cerveaux ne se réduit pas à un débat autour des pays gagnants ou perdants. Annie Vinokur

■ LE NON-RETOUR DES ÉTUDIANTS

ÉTRANGERS : AU-DELÀ DE LA « FUIITE DES CERVEAUX »

S'interroger sur une éventuelle fuite des cerveaux implique de questionner les raisons de leur retour ou non dans leur pays d'origine.

Ridha Ennafaa et Saeed Paivandi

■ MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS ET DÉBUTS DE VIE ACTIVE

Quel est l'impact de la mobilité internationale des étudiants sur leur carrière professionnelle ?

Harald Schomburg et Ulrich Teichler

■ L'AUTRE RÉALITÉ DU PROGRAMME ERASMUS : AFFINITÉ SÉLECTIVE ENTRE ÉTABLISSEMENTS ET REPRODUCTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS

Au-delà des facteurs scolaires, sociaux ou économiques, la mobilité internationale pendant les études dépend aussi largement du prestige de l'établissement.

Magali Ballatore et Thierry Blöss

■ POSTFACE : DE LA FUIITE DES CERVEAUX À LA GUERRE DES CERVEAUX

Bernard Hugonnier

Revue Française de Sciences Sociales 103
FORMATION EMPLOI

DOSSIER
Fuite ou mobilité des cerveaux ?

- ▶ De la mobilité des cerveaux
- ▶ Retourner ou pas dans le pays d'origine
- ▶ Mobilité internationale et carrière
- ▶ Erasmus : un programme sélectif
- ▶ Postface : vers la guerre des cerveaux ?

■ De la déqualification ouvrière

La documentation Française Céreq

HORS DOSSIER

■ LA DÉQUALIFICATION OUVRIÈRE EN QUESTION

Qu'en est-il de la qualification ouvrière face notamment aux restructurations, à l'affaiblissement des syndicats et au développement de l'intérim ?

Armelle Gorgeu et René Mathieu

■ NOTE DE LECTURE

Présentation du premier numéro de *Travail et apprentissages, Revue de didactique professionnelle*

par Jean-Louis Kirsch

Une revue éditée par le Céreq

Le numéro : 16 € • Le numéro spécial : 20 € • L'abonnement un an (4 numéros) : France 56,20 € (TTC) • Europe 59,80 € (TTC) • Dom/Tom 60,90 € (HT) • Autres pays 64,10 € (HT) • Supplément avion : 9,25 € • Commande adressée à : La Documentation française 124, rue Henri Barbusse 93308 Aubervilliers Cedex Tél. 01 40 15 70 00 - Fax. 01 40 15 68 00

Mujeres trabajadoras e inmigrantes en España

¿Una construcción de la precariedad a través del trabajo?

Nelcy Yoly Valencia Olivero *

Recibido: 1-VI-2008

Versión final aceptada: 7-VII-2008

1. Introducción

La transformación de las economías occidentales, acompañada de eventos relacionados con el mundo del trabajo, como son la concentración de actividades de servicios mal remuneradas, la polarización de la estructura ocupacional, la profundización de las diferencias salariales y otros, está asociada también a las nuevas migraciones de personas que se ven constantemente expuestas a caer en situación de exclusión social y precariedad. La feminización de los flujos migratorios es una de las realidades características de la migración hacia países de la Unión Eu-

* Historiadora, Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Estudios Urbano-Regionales, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arquitectura, sede Medellín. Calle 59 A, n.º 63-170, bloque 24, oficina 121. Correo electrónico: nelcyyolyvalencia@yahoo.es.

Este artículo forma parte de la investigación que tiene como nombre «La construcción social del mercado de trabajo de las inmigrantes en España» y que adelanto para la obtención del título de doctora en Historia por la Universidad de Salamanca. Mi proyecto de tesis doctoral cuenta con la dirección de las profesoras Josefina Cuesta Bustillos (catedrática de la Universidad de Salamanca) y Cristina García Sanz (profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid). Por otra parte, la información aquí consignada es parte del trabajo de campo realizado durante los años 2005-2007, que está en proceso de análisis y categorización.

- Parella, R. S. (2003), *Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación*, Barcelona, Anthropos Editorial.
- (2006), «Una revisión de la posición de las mujeres inmigrantes no comunitarias en el mercado de trabajo español», *Sistema*, 190-191, pp. 193-215.
- (2007), «Una aproximación a las estrategias de conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres inmigrantes no comunitarias», VII Congreso de Sociología FES, Barcelona, 13, 14 y 15 de septiembre de 2007.
- Pries, L. y Herrera, F. (2006): «Trabajo, migraciones y producción sociológica reciente en América Latina: un panorama no exhaustivo», en E. de la Garza (coord.): *Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques*, Barcelona y México, Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana-Itzlapalapa, 2006, pp. 344-364.
- Ribas, N. (2001), «¿Estrategias transnacionales? Una pregunta acerca de las migraciones femeninas en España», *Arxiu de Ciències Socials*, núm. 5, 2001, pp. 69-92.
- Río, S. del y Pérez, O. A. (2004), «Una visión feminista de la precariedad de los cuidados», IX Jornadas de Economía Crítica, Madrid.
- (2003), «La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel», *Rescaldos. Revista de Diálogo Social*, núm. 9.
- Sánchez, M. R. (2006), «La internacionalización de la exclusión social extrema en España: tendencias y escenarios de futuro», *Sistema*, núms. 190-191, pp. 385-404.
- Sarmiento, A. L. (2005), «La diáspora colombiana», *Le Monde Diplomatique*, El Dipló/Colombia: año IV, núm. 39, octubre, pp. 4-8.
- Smith, V. (1995-1996), «El legado de Braverman», *Sociología del Trabajo*, nueva época, núm. 26, pp. 3-28.
- Silke, S. (2003), «En búsqueda de trabajo. Migración internacional de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Bibliografía seleccionada», CEPAL, Chile, Serie Mujer y Desarrollo, núm. 51.
- Solé, C. (1994), *La mujer inmigrante*, Instituto de la Mujer, Madrid.
- Torns, T. (1997), «Los servicios de proximidad, ¿un nacimiento de empleo?», *Treball Social*, núm. 147, pp. 40-54.
- Valencia, N. Y. (2004), *Puente y abismo: configuraciones subjetivas de los trabajadores en el tránsito a la flexibilidad*, Colombia, ENS.

Resumen. «Mujeres trabajadoras e inmigrantes en España. ¿Una construcción de la precariedad a través del trabajo?»

El mercado de trabajo en el que actúan las mujeres inmigrantes en la sociedad de acogida (en este caso España) está condicionado por políticas que contraponen intereses y derechos entre mujeres inmigrantes y nacionales. Esto posibilita el arrojamiento de mujeres a un mercado laboral que hace un valor del sentido del riesgo, la flexibilidad y la precariedad. Las condiciones de vida no siempre son las ideales y están teñidas con tintes de precariedad y exclusión social. La actuación de las mujeres, en su deseo de obtener un mejor lugar en la nueva sociedad, forma parte de la dinámica que surge al interior de la misma. En este artículo nos preguntamos cómo, a través del trabajo de las mujeres inmigrantes, en particular las procedentes de países pobres como Colombia, se profundizan procesos de precariedad en el trabajo y en la vida de las mismas.

Palabras clave: trabajo productivo, trabajo reproductivo, mercado de trabajo, servicios de proximidad, estabilidad laboral, desigualdades sociales, flexibilidad del mercado de trabajo.

Abstract. «Working and immigrant women in Spain. A construction of insecurity through labour?»

The labour market where immigrant women work in the host society (Spain, in this case) is conditioned by policies that oppose interests and rights between immigrated and national women. This fact gives a chance for throwing women to a labour market in which the sense of risk, job flexibility and employment insecurity are seen as positive values. Their life conditions are not always the best and they are tainted with insecurity and social exclusion. Behaviour of women—who wish to get a better place in the host society—is a part of this dynamic process emerging from within. The paper considers the way in which, through the work of immigrant women—specially those coming from Colombia—insecurity process deepens at the workplace as well as in the private lives.

Keywords: Productive work, reproductive work, labour market, vicinity services, labour stability, social inequalities, labour market flexibility.